

УДК 53:37.016

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ САМООБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

МАМЕДОВ ИСРАИЛ МУСА оглы

доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

КЕРИМОВА АРЗУ СЕИДЕЛИ кызы

Старший преподаватель, АГПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация:** Основная цель образовательной области «Технология» – заложить основы подготовки учащихся к трудовой деятельности в новых экономических условиях, способствовать воспитанию и развитию инициативной, творческой, предприимчивой личности, ее самоопределению в будущей профессиональной карьере.*

***Ключевые слова:** учебные пособия; компьютерные технологии; медиасредства; ИКТ; компьютер.*

Использование компьютерной поддержки учебного процесса и его сопровождение открывает огромные возможности в работе педагога.

Применение современных информационно-коммуникационных технологий – ИКТ на уроках «Технологии» позволит повысить эффективность обучения, его качество, а самое главное стимулирует учащихся к овладению компьютерной грамотностью.

В тоже время развитие информационных технологий – ИТ предъявляет к учителю-предметнику новые требования. Современный учитель должен знать:

- дидактические условия эффективного применения ИТ в образовательном процессе;
 - современные программные средства и возможности их использования в образовательном процессе;
 - основы проектирования учебного процесса в среде ИТ и ИКТ;
- уметь:
- выбирать программные средства для решения учебных задач;
 - использовать Интернет для поиска необходимой информации
 - анализировать возможности программного обеспечения для организации образовательного процесса.

Средства информатизации учебного процесса можно разделить на следующие группы:

- Мультимедийные пособия для сопровождения урока (DVD – фильмы, электронные презентации и презентации-инструкции)
- Специализированные компьютерные программы
- Электронные пособия, обучающие программы
- Тестирование
- Использование Интернет-ресурсов в процессе урока.

Наиболее доступны для применения на уроках технологии DVD фильмы. Они не требуют специального оборудования, достаточно иметь телевизор и DVD-проигрыватель. Например, мультсериал «Вкусные истории» органично вписывается в структуру уроков кулинарии. Сюжет является полноценным инструктажем по приготовлению блюда.

Для педагога, прошедшего начальную подготовку пользователя ПК вполне по силам создать электронную презентацию. Это может быть презентация-иллюстрация или презентация-инструкция, которая демонстрируется с помощью мультимедийного проектора или на экран телевизора фронтально или может быть просмотрена учеником на мониторе компьютера индивидуально. В качестве примера можно привести электронную инструкцию «Построение чертежа фартука с нагрудником»,

«Моделирование фартука» и другие.

Специализированные компьютерные программы позволяют облегчить работу, особенно графическую, значительно ускорить процесс создания выкройки, схемы для вышивки или вязания и т. д. Существует великое множество подобных программ как для подготовленного, так и начинающего пользователя ПК.

Приведу несколько примеров. Программа Patterns CAD позволяет получить базовую основу платья, блузки, брюк по размерам конкретного человека, как в натуральную величину, так и в любом заданном масштабе. Остается только распечатать и произвести моделирование. Все построение от ввода размеров до распечатки занимает не более 10 минут, тогда как построение чертежа расчетно-графическим способом занимает не менее 2-х уроков.

Программа «Вышивка крестом» преобразует любой рисунок, фотографию в схему для бисероплетения, вязания или вышивки крестом.

В программе AutoCAD можно построить любую выкройку, любой чертеж по техническому труду, но требуются навыки работы в этой программе, да и сама лицензионная программа стоит недешево.

К сожалению, обучающих программ по технологии не так уж много.

При изучении охраны труда использую программу «Первая помощь». Она позволяет проиллюстрировать, а при желании и повторить действия по оказанию помощи в различных аварийных ситуациях.

Электронная библиотека «Технология», размещенная на сайте (<http://school-collection.edu.ru>), представляет собой электронный учебник по всем разделам программы образовательной области «Технология», удобна в использовании, представляет интерес, как для учителя, так и для ученика.

Для контроля знаний существует большое количество программ. Тестовые оболочки позволяют без лишнего труда создать КИМ по своему предмету. Существуют технологии создания КИМ в Excel.

Применение элементов ИКТ на уроках значительно повысило интенсивность урока, его занимательность, сократились затраты времени на рутинную работу, а значит больше времени осталось на практику.

Проведено исследование, в результате которого выяснилось, сколько учащихся имеют компьютер дома и как они его используют. Более 50 % учащихся имеют в своем распоряжении компьютер, однако для дела его используют не все. Чтобы активизировать применение ПК по прямому назначению предложил владельцам компьютеров скопировать презентации-инструкции, программы, а также текстовые файлы, такие как «Макет проекта», «Инструкции по охране труда» и установить на свои компьютеры. Сначала откликнулись единицы, но со временем количество желающих значительно увеличилось. Самыми популярными являются программы Patterns CAD и «Вышивка крестом», презентации-инструкции «Построение плечевого изделия», «Построение брюк». Электронную библиотеку «Технология» установили более половины имеющих компьютер. Все больше учащихся выполняют проекты с использованием компьютера.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мамедов.И.М.Применения ИКТ в преподавании курса» Технология»//Межд.науч.прак. журнал/ELS/№2, 28 февраля 2025.Астана. Казахстан, стр.3-5,
2. Мамедов.И.М.Опыт применения информационно-коммуникационных технологий в преподавании предмета «Технология»//Межд.науч.прак.журн./ELS/№3,31 марта 2026. Астана,Казахстан.стр.93-94.
3. Мамедов.И.М.Роль информационных технологий в профессиональном образовании// International scientific-practical journal «In the world of science and education»/15 february2026. Almaty.Kazakhstan.pp.113-114.
4. Мамедов.И.М.Применения презентаций при подготовке учителей Технологии/International scientific-practical journal» In the world of science and education»15 april2026.Almaly.Kazakhstan.pp.151-152.
5. Мамедов.И.М.Совершенствование преподавания и повышения качество обучения студентов//Межд.науч.прак.журн./ELS/№1,31 января 2026, Астана, Казахстан.стр.82-87.